

BOEKBESPREKING

Clyne, Peter

HOE ONTDUIK IK MIJN SCHULDEN Handleiding voor oplichters?

Vertaling: Arie C. de Gooijer,
Uitg. In den Toren, Baarn, 1974, 118 (zeer
smalle) pagina's. Integraal binding f 5,75.
ISBN 90-6074.016.0

door Prof. A. B. Frielink

Aanwijzingen voor het niet betalen van schulden zonder in strijd met de (Angelsaksische)

wet te komen. Hoofdthema's: ontkenning, scheppen van verwarring, doen van beloften en vooral daarmee tijd winnen.

Hoewel de Britse wetgeving afwijkt van de continentale (de vertaler zegt daarover in zijn op 32 oktober 1974 te Liechtenstein gedateerde „Rekening en Verantwoording” dat hij ook wel weet „dat het Angelsaksische recht anders is dan dat ten onzent”) bevat dit onserieuze boekje voldoende realistische opmerkingen om het nuttig te doen zijn voor iedereen die met schuldenaars - waaronder onwillige - te maken heeft. Verder is het hier en daar ook wel humoristisch geschreven.

In dit nummer schreven:

J. H. BLOKDIJK, geboren 1935. Accountantsdiploma N.I.v.A. 1964. Registeraccountant, lid van de maatschap Klynveld Kraayenhof & Co. Wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Universiteit van Amsterdam (accountantsopleiding). Lid van de Commissie ter bestudering van controlevraagstukken (C.C.V.) van het N.I.v.R.A.

DRS. R. A. M. PRUIJM, geboren 1946. Doctoraalexamen bedrijfseconomie aan de Nederlandse Economische Hogeschool voor maatschappijwetenschappen te Rotterdam, 1972. Sedert 1972 werkzaam bij de Automatiserings- en Controlegroep van het accountantskantoor Klynveld Kraayenhof & Co. te Amsterdam.

J. R. VAN KLINKEN, geboren 1936. Was enkele jaren werkzaam als docent aan een H.T.S. en vervolgens als wetenschappelijk medewerker bij het Studiecentrum N.O.V.I. In de reeks Leerboeken Informatica verscheen van zijn hand het boek „Datatransmissie”. Sinds 1973 werkzaam bij het G.C.E.I. te Amsterdam.

DR. D. KEUNING, geboren 1943. Doctoraal examen economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in 1970. Gepromoveerd in 1973. Titel proefschrift: „Algemene systeemtheorie, Systeembenadering en Organisatietheorie”. Van 1967 tot 1969 in dienst van Flipse, Steneker en Co. Sedert 1970 wetenschappelijk medewerker voor Organisatie en Leiding aan de Economische Faculteit van de V.U.

PROF. A. B. FRIELINK, registeraccountant. Openbaar accountant te Amsterdam; buitengewoon hoogleraar accountancy en methodologie van de automatische informatieverwerking Universiteit van Amsterdam. Voorzitter NivRA. Lid Hoofdbestuur Maatschappij van Nijverheid en Handel. Publicaties o.a. Inleiding tot de automatische informatieverwerking (1969); De GBR verklaard (1974).